

Маричев С.Г.
Уфа, УФИЦ РАН

ФАКТОРЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР УФИЦ РАН по государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ.

Один из способов активизации процессов, связанных с цифровой трансформацией и инновационной деятельностью, заключается в разработке и успешной реализации концепции региональных инновационных систем. Хотя рынок инноваций обладает явно глобальным характером (по меньшей мере, с точки зрения теории), возможность стимулирования инновационных процессов на уровне региона не следует недооценивать [8].

Важным аспектом региональной инновационной системы является обеспечение институциональной поддержки для инноваторов – как для отдельных предпринимателей, так и для научно-исследовательских институтов [9]. Помимо этого, система должна стимулировать инновационную активность, основываясь на следующих ключевых моментах:

– *Создание системы управления и распределения ответственности за инновационное развитие.* Создание вертикальной структуры управления поможет обеспечить четкое руководство и координацию в области инноваций.

– *Обеспечение финансирования из трех источников:* государственный бюджет, внебюджетные источники и собственные доходы от инновационных проектов. Это обеспечит устойчивое финансирование и разнообразие источников поддержки.

– *Установление правовой и организационной связи с целевыми программами.* Интеграция региональной инновационной системы с национальными и региональными целевыми программами позволит максимизировать эффективность использования ресурсов.

– *Создание информационных центров.* Эффективное распространение информации об инновационных возможностях и достижениях является ключевым фактором в поддержке инновационной активности.

– *Тесное сотрудничество с академическими и научными институтами.* Плодотворное взаимодействие с Российской академией наук, университетами и другими научными центрами поможет стимулировать передачу знаний и технологических инноваций.

– *Создание независимой рыночной платформы.* Региональная инновационная система должна интегрировать как предприятия реального сектора,

так и финансовые институты, обеспечивая тем самым потоки капитала и знаний между ними [2].

Осуществление указанных пунктов позволит создать устойчивую, координированную и поддерживающую инновации систему на региональном уровне, способствуя активному развитию цифровой и инновационной сферы в РФ [3]). Таким образом, концепция региональной инновационной системы по сути является реализацией (или новым подходом к реализации) концепции «тройной спирали», где на стыке взаимодействия государства, бизнеса и науки происходит генерация инноваций [4].

В США существует Исследовательский треугольник Северной Каролины, Шоссе-128 в Массачусетсе (с оговорками, ведь там, как и в Силиконовой долине, роль государства незначительна), технопарки «София-Антиполис» во Франции, наукоград «Цукуба» в Японии.

В упомянутых примерах реализуется концепция «тройной спирали», где на стыке взаимодействия государства, бизнеса и науки происходит генерация инноваций.

Кейс «Исследовательского треугольника» в Северной Каролине. В конце 1940-х гг. Северная Каролина была отстающим. Необходимо было предпринять меры для стимулирования экономического роста в штате.

Предпосылки создания технопарка, нацеленного на создание инноваций [10]:

1. *Стагнация экономики* – потребность в научно-технологическом развитии, драйвером которого выступает генерация инноваций.

2. *«Утечка мозгов»* – многие молодые специалисты предпочитали уезжать из «бесперспективного» штата на поиски лучшей жизни.

3. *Низкий уровень экономического развития* – аграрная направленность региона, высокий уровень безработицы, низкий уровень отраслевой диверсификации экономики.

4. *Низкий уровень качества жизни* – один из самых низких показателей дохода на душу населения по стране.

5. *Наличие научных школ национального и мирового уровней* – сильные медицинские и инженерные научные школы и ядро из выдающихся исследователей почти в каждой из областей науки.

6. *Отсутствие технологических отраслей* – несмотря на наличие передовых научных школ, в Северной Каролине отсутствовали соответствующие развитые отрасли.

7. *Удачное расположение университетов* – все три крупнейших университета в штате были расположены возле главного аэропорта и железнодорожных станций, что делало потенциальное размещение резидентов в технопарке более привлекательным и логистически оправданным.

8. *Наличие спроса на инновации со стороны бизнеса* – бизнес осознавал, что научные исследования – двигатель индустриального роста. В стране создавались и развивались новые отрасли, которым были нужны

высококвалифицированные специалисты и инновационные технологии.

9. *Пустой земельный участок* – наличие свободного участка способствовало размещению технопарка.

10. *Личная инициатива* – представители бизнеса, государства и университетов сознавали важность стимулирования экономического роста и активно способствовали этому процессу.

Исходя из первоначальных концептуальных замыслов основателей, Исследовательский треугольник был задуман как частное коммерческое предприятие [7]. Однако на этапе практической реализации возникли существенные трудности:

– *Ограниченная политическая поддержка со стороны руководства штата*: возникли сложности в обеспечении достаточного уровня политической поддержки и одобрения проекта на уровне штата.

– *Отсутствие финансовой поддержки от штата*: отсутствие финансовой поддержки со стороны штата привело к серьезным трудностям в обеспечении необходимого финансирования для осуществления проекта.

– *Неясность выгоды для университетов*: университетские структуры были не уверены в выгодах, которые они получают от участия в данной инициативе.

– *Риски нарушения учебного процесса*: проект сталкивался с рисками нарушения нормального учебного процесса в университетах из-за интеграции их деятельности в коммерческие проекты.

– *Отсутствие заинтересованности местных инвесторов*: местные инвесторы оказались мало заинтересованными вкладывать средства из-за высоких рисков невозврата инвестиций.

– *Высокие риски для бизнеса*: сложившаяся ситуация создавала неприемлемо высокие риски для бизнеса из-за ряда упомянутых проблем.

В итоге был осуществлен стратегический поворот в сторону некоммерческой организационной модели Исследовательского треугольника. Этот переход дал следующие значительные преимущества:

– **Активная политическая поддержка губернатора и руководства штата**: отсутствие коррупционных рисков при некоммерческой форме проекта обеспечило активное содействие высших политических руководителей.

– **Государственное финансирование инфраструктуры**: структурные изменения позволили получить финансовую поддержку для развития инфраструктуры проекта со стороны государства.

– **Доступ университетов к ресурсам частного сектора**: университетам стал доступен материально-технический потенциал частных компаний, способствуя усилению их взаимодействия.

– **Активное участие профессорско-преподавательского состава в исследованиях**: проект обеспечил возможность активного участия ППС в ведущих научных исследованиях.

– **Практика студентов на передовых предприятиях:** инициатива позволила студентам получить ценный опыт в передовых компаниях.

– **Создание отдельного Института Треугольника:** организация отдельного института помогла разделить функции образования и научных исследований.

– **Трансформация идеи Треугольника из проекта для бизнеса в институт общего благополучия:** проект перерос в инициативу, направленную на общее благополучие, что усилило приток инвестиций.

– **Снижение инвестиционных рисков:** Комбинированные изменения способствовали уменьшению рисков для инвесторов до уровней, соответствующих нормальным венчурным инвестициям.

Факторы, способствовавшие успешному развитию Исследовательского Треугольника в Северной Каролине:

1) Выдающиеся научные школы в перспективных отраслях: Наличие университетов, специализированных в области фармацевтики, электроники и химии, обеспечило наличие рынка высококвалифицированных специалистов.

2) Организационно-правовая форма как некоммерческая организация: Переход к форме некоммерческой организации позволило сделать акцент на общественной ценности и научных исследованиях, а не только на коммерческой прибыли.

3) Качественное управление и администрирование: В разные этапы развития Треугольника были созданы адекватные организационные структуры, что обеспечило эффективное руководство и мониторинг проекта.

4) Важная роль государства и общества: Создание благоприятной инфраструктуры, развитый рынок недвижимости, активное участие бизнеса в финансировании, государственное финансирование образования и науки, а также предоставление налоговых льгот способствовали успеху проекта.

5) Удачное место расположения: Концентрация резидентов вблизи университетов и доступность всей необходимой инфраструктуры способствовали быстрому развитию Треугольника.

6) Социальная ответственность и местный патриотизм: Участники проекта, являясь местными жителями, действовали с учетом интересов региона.

В итоге, создание и развитие Исследовательского Треугольника Северной Каролины привели к заметному экономическому подъему региона. На сегодняшний день, этот инновационный парк насчитывает около 400 компаний [5], занимающих передовые позиции в области науки и техники, что свидетельствует о его значительном успехе и значимости для регионального развития.

Кейс территориального нефтехимического кластера в Республике Башкортостан является важным примером для анализа влияния формы

собственности на успешность и эффективность инновационных и промышленных инициатив. В данном кейсе, в рамках Института нефтехимпереработки (*ГУП ИНХП*), был сформирован Территориальный нефтехимический кластер [1], объединивший предприятия, связанные с нефтегазовой отраслью, в девять подкластеров с участием 235 компаний в период с 2012 по 2016 год.

В 2016 г. *ГУП ИНХП*, несмотря на свою рентабельность, был сначала включен в план на приватизацию в рамках сокращения участия Республики Башкортостан в неэффективных дочерних обществах, а также для пополнения бюджета. Потом, находясь уже в процессе реорганизации и не имея возможности получать заказы и участвовать в тендерах, был из этого плана исключен, якобы с целью обеспечения сохранности и целевого использования высокотехнологичного оборудования, приобретенного для института за счет регионального бюджета. В 2018 г. предприятие было реорганизовано в акционерное общество, а в 2021 г. вновь включено в план приватизации и в 2022 г. приобретено компанией *ООО «Баистройсервис»* (непрофильным собственником, не имеющим отношения к нефтехимической отрасли).

При этом с начала своего основания и до 2017 г. *ИНХП* фактически не финансировался из бюджета, был рентабелен и расширял штат сотрудников, приносил в период 2010-2015 гг. в среднем около 50 млн. руб. налогов в год в бюджет Башкортостана и более 150 млн. руб. в федеральный бюджет и внебюджетные фонды.

Анализ этого кейса показывает, что форма собственности оказывает значительное влияние на выполнение стратегических функций предприятия:

1) Как государственное унитарное предприятие (*ГУП*), *ИНХП* был модератором и организатором кластера, что поддерживало доверие контрагентов и обеспечивало региональную поддержку.

2) В процессе приватизации, в связи с приобретением нефтегазохимического учреждения непрофильным владельцем, наблюдались разрушение доверия, сокращение рынка объектов приватизации, снижение налоговых платежей и риски потери высококвалифицированных кадров [6].

Действия региональных властей также имели существенное влияние на развитие кластера:

1) Нежелание учитывать специфику работы *ИНХП* и стремление к унификации оказали негативное воздействие на принимаемые решения.

2) Отсутствие желания взять на себя ответственность за принятие решений, низкая компетентность и незаинтересованность со стороны куратора кластера также оказали негативное воздействие.

В итоге, анализ данного кейса подчеркивает важность выбора формы собственности и управления для обеспечения успешности и эффективности инновационных и промышленных инициатив, а также подчеркивает роль

региональных властей в поддержке инновационных проектов и организации кластеров и региональных инновационных систем.

Список использованной литературы:

1. Ахунов Р.Р., Зулькарнай И.У., Янгиров А.В., Ислакаева Г.Р., Рабцевич А.А., Шестакович А.Г., Рамазанов Р.Р., Маричев С.Г., Михайлов В.С., Трофимчук Т.С., Низамутдинов Р.И., Амирова А.Т. Нефтехимическая зависимость Республики Башкортостан: Pro et contra диверсификации экономики / под ред. Р.Р. Ахунова, И.У. Зулькарнай – Уфа: «Принт+», 2021. – 166 с.

2. Зулькарнай И.У., Биглова Г.Ф., Семенов С.Н., Рамазанов Р.Р., Мухаметзянов И.З., Михайлов В.С., Шестакович А.Г., Маричев С.Г., Рабцевич А.А., Ислакаева Г.Р., Бикметов А.Р., Тимашева К.Т., Емелин С.М., Лапицкий Д.Б., Файзуллина Р.Ф. Институты эффективного трансфера инноваций в экономику / под ред. д.э.н. И.У. Зулькарнай – Уфа: «Принт+», 2021. – 166 с.

3. Зулькарнай И.У., Шестакович А.Г. Инновационный центр «Сколково» как проект по трансплантации успешных институтов «Силиконовой долины» // Инновационная деятельность. – 2014. – № 3. – С.17-27.

4. Ицковиц Г., 2010. Модель тройной спирали // Инновации. – 2011– №4(150) – С.5-10.

5. Линк А., Скотт Дж. Рост парка «Исследовательский треугольник» // Материалы конференции по политике стимулирования предпринимательства в экономике, основанной на знаниях (18 сентября 2000 г.). – Ниттингем: Экономика малого бизнеса том 20, № 2, 2003. – С. 167-175.

6. Михайлов В. Зарождение и эволюция институциональных препятствий инновационному предпринимательству в России // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2022. – №3. – С. 54-61.

7. Морган Э. Парк «Исследовательский Треугольник» в Северной Каролине: история успеха частной промышленности, способствующая привлечению государственных инвестиций для создания собственного коммерческого парка. – Кэмпбелл: Юридическая школа Университета Кэмпбелла, 2010. – 605 с.

8. Пилясов А.Н. Синергия пространства: региональные инновационные системы, кластеры и перетоки знания. – Смоленск: Ойкумена, 2012. – 760 с.

9. Фельдман М., Лоу Н. Триангуляция региональных экономик: реализация перспектив цифровых данных // Исследовательская политика. – 2015. – том 44, № 9. – С. 1785-1793.

10. Link, A. Generosity: The Early History of the Exploratory Triangle Park. – City. Durham: North Carolina Triangle Research Foundation. – 1995. – 185 p.